

La interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales con perspectiva científico-tecnológica

Interdisciplinarity in the teaching-learning process of Social Sciences with a scientific-technological perspective

MSc. Reyna Iluminada Rodríguez Saint-Hilaire. Profesora adjunta de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), República Dominicana.

Correo: reynarodriguezsh@gmail.com

ORCID: <http://orcid.org/0009-0007-8877-5001>

Dr. C. Marisela María Gómez Mesa. Profesor Titular de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, Cuba.

Correo: mariselamgm@ucpejv.edu.cu

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8048-9971>

Dr. C. Cayetano Alberto Caballero Camejo. Profesor Titular de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, Cuba.

Correo: Cayetanoacc@ucpejv.edu.cu

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-4278-1901>

Recibido: 26/11/2024

Aprobado: 11 de febrero de 2025

Resumen

El presente artículo de revisión se fundamenta en la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales con perspectiva científico-tecnológica, ciencias que son las encargadas de explicar las relaciones del hombre con otros hombres y viceversa, y con el entorno natural donde se desarrolla. El objetivo consiste en fundamentar, desde los referentes que proporcionan la ciencia y la tecnología, el estudio de la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales. La metodología aplicada se orientó a la revisión bibliográfica y el método analítico-sintético. Las conclusiones y resultados, establecen la necesidad de modificar los programas académicos de preparación de los profesores en la República Dominicana, así como reorientar las políticas educativas tendentes a la aplicación del currículo en esa área del saber.

Palabras clave: profesores de ciencias sociales,

Abstract

This review article is based on the interdisciplinarity in the teaching-learning process of the social sciences with a scientific and technological perspective, sciences that are responsible for explaining the relations of man with other men and vice versa, and the natural environment in which it is developed. The objective is to base the study of interdisciplinarity in the teaching and learning process of the social sciences on the references provided by science and technology. The methodology applied was oriented towards literature and analytical-synthetic method review. The conclusions and results establish the need to modify the academic programs of preparation for teachers in the Dominican Republic, as well as reorient the educational policies aimed at the application of the curriculum in this area of knowledge.

Keywords: teachers of social sciences, didactics, interdisciplinary cognitive nodes, transformations, educational policies

didáctica, nodos cognitivos, interdisciplinarios, transformaciones, políticas educativas

Introducción

Las sociedades están inmersas en constantes procesos de transformación, permeados por el desarrollo científico y tecnológico. El contexto actual se caracteriza por la globalización y las interconexiones de todos los procesos, unidos a demandas por mayores oportunidades y mejores condiciones de vida. En estas circunstancias, la redefinición de los procesos pedagógicos se ha tornado un aspecto fundamental para ofrecer respuestas satisfactorias a una realidad compleja, dinámica y cambiante.

Esta situación despertó la curiosidad y el interés desde hace varias décadas de varios investigadores sociales, para estudiar la interdisciplinaridad desde una visión didáctico-pedagógica, entre los cuales, se encuentran, Fiallo (2012), Batista (2013), Chacón (2014), López, Niehues y Rivera (2015) y González (2016) entre otros. Citado por Pastrano (2021)

Como parte de los aportes de estos investigadores en la temática señalada, coinciden en puntualizar como necesidad prioritaria, la construcción y control epistemológico de conocimientos con mayor nivel de comprensión, orientación y asimilación, que conduzcan a establecer relaciones interdisciplinarias desde los centros educativos. A partir de esta acción, sostienen que dicha construcción debe estar fundamentada en la praxis, al tomar como referente la ciencia y la tecnología para optimizar y contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Presentan la necesidad de diseñar modelos y estrategias didácticas con enfoque interdisciplinar y propiciar la construcción colaborativa de aprendizajes significativos, integral y holístico, propuesta que intenta superar el tratamiento independiente y fragmentado que estructuran los programas curriculares, condición que no es ajena al área de Ciencias Sociales.

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), aliada al Consejo Internacional de Ciencias Sociales (ISSC), en la publicación del informe sobre las Ciencias Sociales en el Mundo (2010) plantean que un componente importante en la enseñanza de las Ciencias Sociales es el apoyo metodológico. Se incluyen estrategias didácticas, dirigidas a lograr una mayor interacción interdisciplinaria de estas ciencias, lo que implica incluir las humanidades y los avances de la ciencia y la tecnología, para contribuir al desarrollo del pensamiento crítico del sujeto que se educa.

Dichas estrategias permiten el fortalecimiento de las capacidades locales, nacionales, regionales e internacionales, ya que fomenta la eficacia y la innovación social. Al mismo tiempo, este informe identifica la complejidad de los retos que exige el actual siglo y la búsqueda de soluciones para superarlos desde el ámbito de las Ciencias Sociales.

En este sentido, la República Dominicana ha venido trabajando desde su participación en la Conferencia y Declaración Mundial sobre Educación para todos, realizada en Jomtien, Tailandia en 1990, bajo el lema Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizajes. Dando cumplimiento a los acuerdos establecidos en ese evento, se procedió al diseño y elaboración del Plan Decenal de Educación (1992-2002), el cual constituye un referente en la búsqueda de solución a las dificultades que interfieren en el desarrollo educativo de la sociedad dominicana. Para lo cual, se toman en cuenta las reformas educativas pertinentes y necesarias en el sistema educativo, con la readecuación de los aspectos filosóficos-pedagógicos, entre los que cabe señalar: ontológico, teleológico, epistemológico, axiológico, ético, y metodológico. Por otra parte, se contempla el avance de la ciencia y la tecnología.

En lo concerniente a las Ciencias Sociales, se hizo necesario revisar su naturaleza y esencia, a partir de sus fundamentos teóricos y prácticos, para enfrentar las exigencias del mundo contemporáneo. Esta

reforma no fue ajena al diseño curricular, pues en los diferentes niveles de escolaridad es necesaria la formación del sujeto social acorde a la complejidad de su realidad y sus niveles de inserción en la misma. En tal virtud, es oportuno apreciar un enfoque didáctico que contemple estrategias que tomen en cuenta la interdisciplinariedad por parte del profesor y los alumnos en el abordaje del proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales.

El paradigma interdisciplinar posibilita el conocimiento, análisis y comprensión de los problemas sociales sin fragmentar el conocimiento. A la vez que permite la comprensión de la realidad a través de la comunicación interdisciplinar con la articulación del saber contextual del estudiante.

En el momento actual, en el área de Ciencias Sociales es necesario realizar un análisis del proceso de formación de los sujetos, con el fin de valorar su inserción adecuada en la sociedad con sus notorios cambios, especialmente en el ámbito científico-tecnológico. Eso es significativo tanto para la educación como el desarrollo de la ciencia; en un mundo interconectado por la tecnología, donde el conocimiento se convierte en la principal fuente de productividad, que debe ser utilizada en función del bienestar de todos los hombres.

Lo anterior, justifica la preocupación de la sociedad actual por lograr una formación integral de calidad para sus ciudadanos. Al articular los aspectos científicos-tecnológicos, esto constituye un tema permanente en la agenda de todas las naciones. Esa formación enfrenta, entre otros retos, dos aspectos aparentemente difíciles de conciliar: la alfabetización social de los sujetos que incluye lo científico-tecnológico y la formación interdisciplinar que permite concebir la realidad social con carácter holístico, integral y articulado.

Dada la urgencia de resolver problemas que involucran aspectos diversificados y complejos de la realidad social, el enfoque didáctico interdisciplinar en el abordaje de las Ciencias Sociales impulsa el desarrollo de las competencias científicas, tecnológicas, sociales y cognitivas concebidas para dar respuestas a las necesidades del mundo actual.

La sociedad ha protagonizado profundas transformaciones; sin embargo, las instituciones educativas continúan aplicando diseños curriculares y procesos pedagógicos de manera tradicional, fragmentaria y disciplinar, por lo que estas acciones no satisfacen las demandas sociales en este momento histórico. Por tanto, la necesidad de estudiar la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales, constituye un tema de primer orden en la agenda de la educación mundial y especialmente el sistema educativo dominicano. El objetivo consiste en fundamentar, desde los referentes que proporcionan la ciencia y la tecnología, el estudio de la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales.

Metodología

La modalidad metodológica aplicada es la revisión documental, en la que se utilizó la técnica de análisis de contenido de la información, tanto empírica, como de carácter teórico existente. Mediante la revisión bibliográfica se analiza el presupuesto teórico y metodológico de la interdisciplinariedad en las Ciencias Sociales, tomando como referente el desarrollo científico-tecnológico. Para el estudio de los elementos y factores involucrados en este artículo y el análisis de fuentes documentales, se emplea el método analítico-sintético.

Resultados

En la actualidad, las sociedades planetarias viven grandes transformaciones de carácter sociopolítico, económico y cultural, permeadas por el desarrollo de la ciencia y la tecnología, lo que inciden de manera

directa en el contexto y en la realidad social, esto repercute en el sujeto que a través de la educación debe formarse como demanda de cada momento histórico social.

El escenario económico en el que se desarrollan los procesos educativos, se considera desde dos aspectos fundamentales: la crisis financiera mundial y la disminución del gasto público. Esta realidad económica está matizada por la globalización y las políticas que contempla el neoliberalismo como corriente asociada al capitalismo. Lo anterior justifica el carácter holístico y complejo del análisis de la realidad social, representada en la escuela, la cual se considera como un agente idóneo de transformación social, al asumir una postura crítica de los procesos que se desarrollan en su contexto y más aún, cuando en el transcurrir del tiempo se evidencia el incremento de la pobreza, la desigualdad y la disminución de los bienes básicos en los sectores sociales más excluidos y vulnerables.

La escuela debe ser capaz de ofrecer aprendizajes relevantes para la vida presente y futura al tomar como referente las necesidades sociales. Por lo tanto, la cobertura y permanencia de los alumnos en esta institución de formación es de vital importancia, donde la mejora de los procesos pedagógicos y la calidad educativa es una condición necesaria para contribuir a la superación de la pobreza, la marginalidad y los nuevos paradigmas de producción económica. Así como los retos y desafíos de carácter científico y tecnológico que, atendiendo a las políticas neoliberales, conducen a profundizar la brecha de la desigualdad social.

La Agenda Mundial 2030, definida por la Organización de Naciones Unidas (ONU), constituye el eje de reflexión en el desarrollo humano sostenible. En este sentido, las demandas en el ámbito educativo contemplan la formación ciudadana con una visión global en un mundo plural e interdependiente y garantizar la calidad en el aprendizaje a lo largo de la vida. En tal virtud, a través del sistema educativo se deben diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje que permitan mejorar las experiencias formativas, estimulen la innovación y el desarrollo de las capacidades del alumnado. De igual manera, es necesario buscar alternativas de solución a los problemas de su entorno inmediato.

Las acciones planteadas permiten comprender la posición de la educación con la innovación que implica el desarrollo científico-tecnológico y el impacto que esta provoca en el mundo. Para lo cual es fundamental, como lo expresan Ríos y Ruiz (2020), planificar la innovación educativa, en torno a la solución de los problemas que ocupan la agenda de los países latinoamericanos.

Lo expresado, justifica la necesidad de modificar los paradigmas establecidos en los ámbitos educativos, dando lugar a otras orientaciones didácticas de carácter teórico-práctico y a nuevas posturas en la búsqueda de alternativas para interpretar las nuevas realidades histórico-sociales.

En este sentido, es necesario plantear estrategias didácticas que contemplen un nuevo marco referencial para repensar el proceso de enseñanza-aprendizaje con una visión interdisciplinaria al tomar en cuenta los aspectos científico-tecnológicos. Lo anterior, se concibe como una necesidad para desarrollar la innovación e investigación en el campo de la didáctica, la sociedad, la ciencia y la tecnología.

En el diseño curricular del sistema educativo dominicano, la planificación y aplicación de los procesos pedagógicos se considera como opción favorable para el desarrollo científico y tecnológico. En esta temática, se contempla la interdisciplinaria como enfoque didáctico, especialmente en el área de Ciencias Sociales.

Estudios realizados sobre la interdisciplinaria revelan el lugar de primacía que esta ocupa como componente importante en todos los niveles educativos, respecto a la transformación en el campo didáctico-pedagógico y la incorporación de manera transversal de los avances científico-tecnológicos. Su estudio comprende diferentes perspectivas en la búsqueda de la integración del conocimiento, lo cual sigue en ascenso hasta alcanzar una gran relevancia en este momento.

La interdisciplinariedad como articulación integral, holística y colectiva toma en cuenta la interrelación de disciplinas afines, en cuanto a sus sistemas de contenidos, directrices, metodologías, procedimientos, temáticas y organización de la enseñanza y el aprendizaje. Representa un proceso y filosofía de trabajo, una forma de pensar y de proceder para conocer y analizar la complejidad de la realidad objetiva, contribuir a su comprensión y la búsqueda de soluciones.

La esencia de la interdisciplinariedad se expresa en los nexos o vínculos de interrelación entre disciplinas científicas, lo que permite aportar nuevas cualidades de integración, no inherentes a cada disciplina aislada, sino a todo el sistema.

Desde la perspectiva educativa, la interdisciplinariedad se expresa como interrelaciones fijadas al interior del campo de estudio de un área curricular en función de su lógica interna. Indica que no debe limitarse a una simple relación entre contenidos, su esencia radica en el carácter educativo, formativo y transformador, en la convicción y actitud de los sujetos que se educan.

Una de las formas de establecer la interdisciplinariedad en el ámbito educativo son los Nodos Cognitivos Interdisciplinarios, (NCI). Estos conectan nodos principales de distintas disciplinas con características comunes, de los cuales depende su importancia social y su relevancia para la cultura y la formación de una concepción científico-tecnológica en los estudiantes.

De acuerdo a lo expresado por Llano (2017), citado por Pedroso (2024), para determinar los nodos cognitivos interdisciplinarios se deben considerar dos requerimientos básicos: precisión de los elementos del conocimiento de las disciplinas con las cuales se van a establecer la interdisciplinariedad y análisis del contenido objeto de estudio en un momento dado, para que en función de ellos se articule un nodo con otro; eso debe realizarse tomando en cuenta las categorías didácticas.

Al momento de establecer estos nodos, es necesario considerar que ellos permiten que lo interdisciplinario incorpore los resultados de las diversas disciplinas. Tomando los diferentes esquemas conceptuales de análisis sometidos a comparación y enjuiciamiento con una integración final. Por lo tanto, se hace evidente la necesidad de conocer algunos de los niveles en que trasciende la interdisciplinariedad. Estos niveles consisten en las diferentes maneras de expresión y concreción de los contenidos curriculares al momento de su planificación y abordaje, siendo los más conocidos la interdisciplinariedad propiamente dicha, la multidisciplinariedad, y la transdisciplinariedad.

Complementario a lo anterior, Álava, (2023), considera que la multidisciplinariedad hace referencia a la participación de varias disciplinas en un estudio, conservando cada una su metodología. Esta colaboración entre disciplinas permite entender un fenómeno analizado desde el conocimiento que brinda cada una de las disciplinas, ya sean científicas, empíricas o sociales. En este sentido, la multidisciplinariedad permite analizar y entender un determinado problema desde las distintas disciplinas. Esto permite a las personas desarrollar en mayor medida sus habilidades para emitir juicios de valor, además; permite valorar ideas, cuestionarlas y proponer estrategias para mejorarlas.

Mientras que la transdisciplinariedad la concibe como un sistema común de axiomas, que tiene como alcance las cosmovisiones disciplinarias a través de una síntesis global. Es decir, el desarrollo epistemológico se fundamenta en la construcción de una nueva teoría general que abarca varias disciplinas de diferentes áreas curriculares, teniendo como punto de coincidencia el mismo problema. Por lo cual, se considera como el nivel más idóneo de interdisciplinariedad.

Se señala, que de acuerdo con experiencias de los autores y la exploración bibliográfica realizada, una cantidad considerable de docentes latinoamericanos, en especial del sistema educativo dominicano, abordan la interdisciplinariedad, solo en su connotación teórica. Sus concepciones se reducen a generalidades con las ideas de que esta implica unir varias disciplinas, sin tomar en cuenta los tributos que

podrían caracterizarla y guiar la acción que conlleva el proceso pedagógico de manera proactiva, por lo que no pasa de lo declarativo.

Esos docentes, tampoco hacen referencia a los procesos didácticos que permiten reflexionar sobre la relación con el saber articulado y holístico y el tratamiento al cual este debe someterse en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, sus prácticas pedagógicas son distorsionadas de la realidad y poco coherentes. Otra dificultad detectada son las diferentes interpretaciones de la interdisciplinariedad, pues suele ser muy confundida con la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad.

Estas afirmaciones, sustentan la necesidad de reconceptualizar el currículum con el fin de establecer los vínculos interdisciplinarios e integradores requeridos entre las disciplinas curriculares, tomando en cuenta el desarrollo científico-tecnológico. De esa manera, la interdisciplinariedad curricular consiste en el establecimiento de vínculos de interdependencia y convergencia entre las diferentes disciplinas, que estructuran las áreas curriculares del programa de estudios de un grado en un nivel determinado del sistema educativo.

Es necesario establecer un acercamiento de la práctica docente y la aplicación de estrategias didácticas interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, este paradigma, surge como una crítica a las instituciones educativas por la automatización de la enseñanza en asignaturas aisladas y desconectadas.

Se aprecia el planteamiento de diversos autores que en diferentes contextos educativos han aportado al tema en cuestión. Jara y Funes (2016), citado por Acero (2020), señalan que este enfoque didáctico debe partir de los problemas sociales y del contexto para abordarlo interdisciplinariamente e incorporarlo a las prácticas docentes de manera que contribuyan a un aprendizaje significativo

Según Díaz, Fonseca y Vásquez (2020), el enfoque interdisciplinar a partir de las Ciencias Sociales, requiere ser estimulado por los docentes para que los estudiantes puedan identificar dichas oportunidades, con la capacidad de construir los conocimientos y asociarlos a las habilidades adquiridas en el contexto, al asumir un buen desempeño social. Carrizo (2021), sostiene que la enseñanza interdisciplinar de las Ciencias Sociales tiene un carácter reflexivo y crítico, en interés de la unificación del saber científico-tecnológico de la realidad social.

Maurell, Sandoval, Barrios, y Marín (2021), refieren que un enfoque pedagógico interdisciplinar, propicia el aprendizaje dinámico e interactivo, al incluir el ámbito científico y tecnológico, lo que permite lograr altos rendimientos. Lo que implica, que los beneficios asociados a este enfoque didáctico es que promueve la alfabetización social, científica y tecnológica de los ciudadanos para que puedan participar en el proceso democrático de toma de decisiones y en la resolución de problemas relacionados con ese ámbito.

En la región latinoamericana el desarrollo del enfoque interdisciplinar es muy reciente, con escasa proyección social y educativa. Fame y Lorenzo (2019) aseguran que en consecuencia, resulta difícil, pero no imposible implementar innovaciones en la enseñanza desde este enfoque didáctico, es recomendable no replicar las experiencias y modelos de otras latitudes, porque su transferencia exige que sea conceptualizado y ajustado a nuestros escenarios particulares y planetarios.

En el contexto educativo de la República Dominicana, la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe en los referentes jurídicos planteados en el Art. 63 de la Constitución de la República que alude al derecho de los ciudadanos a la educación, se refiere a que: toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente en igualdad de condiciones y oportunidades.

De igual manera, la Ley General de Educación 66-97 en el Artículo 5 correspondiente a los fines, plantea: formar personas, hombres y mujeres críticos libres y creativos e integral, capaces de participar y construir

una sociedad libre, democrática, justa y participativa; aptos para cuestionar en forma permanente que combinen el trabajo productivo, el servicio comunitario y la formación humanística, científica y tecnológica con el disfrute del acervo cultural de la humanidad, para contribuir con el desarrollo nacional y su propio desarrollo (Ministerio de Educación, 1997, p5).

De los planteamientos anteriores y la preocupación permanente de los científicos sociales, el diseño curricular vigente en el sistema educativo dominicano, asume el enfoque interdisciplinar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, especialmente en las Ciencias Sociales, al estar ciencias ser consideradas como un conjunto de disciplinas centradas en el estudio del ser humano como individuo social, al tomar en cuenta sus manifestaciones en actividades y comportamiento desde lo individual y lo colectivo como parte la realidad social, pero lo anterior no pasa de una declaración.

El enfoque interdisciplinar se perfila en el abordaje de las Ciencias Sociales a partir de su estructura, naturaleza y esencia. Los fundamentos del currículum del sistema educativo de la República Dominicana (2019) Tomo 2, se refieren a la formación integral del sujeto, tomando en cuenta el enfoque interdisciplinar a través de las dimensiones que representan las disciplinas que componen estas ciencias. Por lo tanto, enseñar y aprender Ciencias Sociales implica:

- Capacitar al profesorado y al alumnado para interpretar desde el proceso de enseñanza-aprendizaje las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y naturaleza en las dimensiones espacial, socio-histórica, económica y ciudadana, lo que facilita conocer su comunidad y situarse en contexto de mayor escala espacial e insertarse de manera efectiva en la sociedad.
- Propiciar los recursos didácticos necesarios para que el alumnado se ubique en el presente, comprende el pasado y perciba las tendencias de los cambios futuros, formándose para asumir la función social, consciente de su protagonismo y de su capacidad para influir en el futuro.
- Contribuir desde la interdisciplinariedad al análisis de los procesos históricos, sociales, políticos, económicos, culturales y científico-tecnológicos en la formación del pensamiento crítico para dar respuestas a los problemas de su contexto.
- Proporcionar la conformación y desarrollo de los valores necesarios, para crear y fortalecer la identidad local, regional y nacional.

López (2019), considera que la aplicación del enfoque interdisciplinar en la enseñanza de las Ciencias Sociales requiere: aprendizaje cooperativo, la participación social, la significatividad del aprendizaje, la dimensión sociocultural, la comunicación horizontal, la contextualización, la humanización de los procesos pedagógicos, la transformación de la realidad social y del desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico.

Esta aseveración se complementa con la apreciación de Flores, Ortega y Sánchez (2021), al considerar que el docente debe aplicar estrategias didácticas interdisciplinarias que permitan la creación y reflexión del conocimiento de la realidad social a través del proceso enseñanza-aprendizaje. Desde la posición de Carrillo, Ávila y Erazo (2020), es indispensable que el profesorado planifique y aplique estrategias interdisciplinarias que permitan lograr cambios en el alumnado, siendo este responsable de sus conocimientos con base en sus experiencias y la realidad contextual.

La ejecución de estas condiciones solo se concretiza al asumir una Didáctica de las Ciencias Sociales adecuada a las exigencias planteadas, en cuanto a la preparación del profesorado, que permita garantizar la enseñanza desde el enfoque interdisciplinar. En consideración, al análisis efectuado se visibiliza, en la actualidad, que es necesario rediseñar los programas académicos para formar al profesorado acorde con las demandas vigentes.

Al tomar en cuenta un análisis reflexivo de las consideraciones presentadas, resulta de gran preocupación observar cómo las instituciones educativas aplican el currículum de las Ciencias Sociales. La ejecución curricular se fundamenta en el paradigma tradicional, se desarrollan actividades que promueven el ejercicio de la memoria, sin tomar en cuenta las habilidades del pensamiento. Las clases se tornan rutinarias, donde el abordaje de los contenidos se limita a la enseñanza de datos, hechos, fechas y conceptos con un carácter disciplinar. De igual manera, en las actividades del alumnado se destacan: el dictado, los cuestionarios, la explicación del tema de clase, como un plagio del libro de texto y sobre todo el uso excesivo de la narración. Todas estas acciones al margen del desarrollo y fomento de la ciencia y la tecnología.

A pesar de que las Ciencias Sociales forman parte de las áreas curriculares contempladas en los programas de estudio del sistema educativo dominicano, es frecuente la falta de interés por las mismas. Lo anterior provoca que desde su inicio el estudiantado se forme ajeno a la interrelación que debe tener con su contexto inmediato y la realidad que este presenta.

El desafío de la enseñanza de las Ciencias Sociales, con la aplicación del enfoque interdisciplinar, consiste en propiciar la formación del ser que se educa desde su etapa inicial, en correspondencia con su desarrollo emocional e intelectual. Por lo tanto, permite crear las condiciones para la construcción del conocimiento integral de la realidad social, al superar las limitaciones del conocimiento inicial de cada alumno.

Discusión

Una de las demandas más significativas de la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales desde del enfoque interdisciplinar, con perspectiva científico-tecnológica, consiste en propiciar la formación de sujetos sociales en correspondencia a los retos y desafíos del momento vigente y la construcción del conocimiento integral de la realidad social, en contraposición del paradigma tradicional. Por lo tanto, es pertinente que:

Las instituciones de educación superior, apliquen las reformas requeridas en los programas de estudios concernientes a la preparación de los profesores de Ciencias Sociales, donde estos asuman los recursos didácticos necesarios que le permitan aplicar el enfoque interdisciplinar en el abordaje de esa área curricular, permeando el ámbito científico-tecnológico en la planificación y desarrollo el proceso-enseñanza aprendizaje.

El sistema educativo dominicano debe promover políticas educativas tendentes a la capacitación de los profesores que laboran en el área de Ciencias Sociales, propiciando el manejo adecuado de estrategias didácticas interdisciplinar y la inserción del desarrollo científico-tecnológico en la formación de los sujetos sociales.

Referencias Bibliográficas

- Acero, Yenny. (2020). La importancia de la educación de hoy en día para el desarrollo de un país. Revista Científica Investigación Andina. Obtenido de <https://www.revistas.uancv.edu.pe/index.php/RCA/article/view/896>
- Álava, Patricia (2023), La interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad en el contexto educativo postpandemia. Revista Polo del Conocimiento (Edición núm. 85) Vol. 8, No 8 Agosto 2023, pp. 2487-2504. ISSN: 2550 - 682X DOI: 10.23857/pc.v8i8-
- Carrillo, Maria; Ávila, Carlos y Erazo, Juan (2020). El juego como motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje del niño. Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonia.

- Carrizo, Luis (2021). Interdisciplinaria y Valores. Metas educativas. Obtenido de <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/5104437/>.
- Constitución de la República Dominicana, Gaceta Oficial No. 10561 del 26 de enero de 2010. <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/7328.pdf>
- Díaz, Ana; Fonseca, Noraida y Vásquez, Giselle (2020). Interdisciplinaria: reto en la formación del maestro primario en Cuba. *Revista de Ciencias Sociales*, 355.
- Farre, Andrea y Lorenzo, María (2019). El enfoque CTS en la formación de profesores de ciencia. Estrategias de enseñanza de la naturaleza de la ciencia y la tecnología, *Boletín de la AIA-CTS*, 09 (1), 31-36.
- Flores, María; Ortega, Carmen y Sánchez, Carmen (2021). Las nuevas tecnologías como estrategias innovadoras de enseñanza-aprendizaje en la era digital. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado (REIFOP)*, 29. O
- Fundamentos del Currículum, Tomo II. Naturaleza de las Áreas Curriculares. Ministerio de Educación de la República Dominicana, Santo Domingo, D.N., 2da Edición, (2019).
- Ley General de Educación 66'97 de la República Dominicana. Santo Domingo. R.D., (1997).
- López, Sandra (2019). Las competencias profesoras para la enseñanza -aprendizaje de las Ciencias Sociales ante el reto europeo y la globalización. Balboa, Asociación Universitaria de Profesores de Didáctica de las Ciencias Sociales.
- Maurel, Maria; Sandoval, Valeria; Barrios, Teresita y Marín Bianca (2021). Análisis del impacto de la clase invertida a través del uso de herramientas de la Web 3.0 en la adquisición de competencia del perfil profesional del Ingeniero en Sistemas de Información. XXIII Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación, 30921.
- Naciones Unidas. (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe. Objetivos, metas e indicadores mundiales (Impreso en). Santiago: CEPAL.
- Pastrano, Edgar (2021). Modelación didáctica interdisciplinaria de Matemáticas Básica de Licenciatura en Administración de Empresas. *Maestro y Sociedad*, 899. Obtenido de <https://maestrosociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/download/5384/5025>.
- Pedroso, Manuel (2024). Los nodos interdisciplinarios y su presencia en el currículo. *Revista Ciencia & Sociedad*, 4 (2), 121-130.
- Ríos, Pablo y Ruiz, Carlos (2020). La innovación educativa en América Latina: lineamientos para la formulación de políticas públicas. *Revista Innovaciones Educativas / ISSN 2215-4132 / Vol. 22 / No. 32 / Junio, 2020*.
- World Social Science Report 2010: Knowledge Divides. Primera edición por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia (UNESCO), 7, place de Fontenoy, 75352 Paris Cedex15, Francia, y el Consejo Internacional de Ciencias Sociales, 1, rue de Miolis, 75352 Paris Cedex15, Francia. UNESCO 2010 Derechos Reservados ISBN: 978-92-3-104131-0

Declaración de conflicto de interés y conflictos éticos

Los autores declaran que este manuscrito es original, no contiene elementos clasificados ni restringidos para su divulgación ni para la institución en la que se realizó y no han sido publicados con anterioridad, ni están siendo sometidos a la valoración de otra editorial.

Los autores somos responsables del contenido recogido en el artículo y en él no existen plagios, conflictos de interés ni éticos.

Contribuciones de los autores

Reyna Iluminada Rodríguez Saint-Hilaire: redacción del artículo, fundamentos teóricos y diseño de la metodología.

Marisela María Gómez Mesa: diseño del artículo, fundamentos teóricos metodológicos y revisión de todo el contenido.

Cayetano Alberto Caballero Camejo: tratamiento estadístico e informático y revisión de todo el contenido.

